

GAZNI QAYTA ISHLASH MAHSULOTLARI ASOSIDA ANIONITLAR OLISH

Ibragimov T.E, Nurmonov S

Annontatsiya: Neft va yonuvchi gazlarning kelib chiqishini tushuntirishda asosan ikkita konsepsiya bo'lib, ular 100 yildan ortiq bir-biriga qarama-qarshi kelmoqda.

Kalit so'z: muammo, tarafdor, abiogen, organik

Ularning birini vakillari organiklar neft va tabiiy gaz yer po'stining cho'kindi qoplama qismida qadimgi dengiz va ko'llarda yashagan hayvon va o'simliklar qoldiqlarini uzoq vaqt davomida chuqur o'zgarishi (chirishi) natijasida hosil bo'lgan deyishadi. Ularning muxoliflari noorganik nazariya tarafdorlari neft va yonuvchi gaz, yer mantiyasida noorganik yo'l bilan hosil bo'lganligini isbotlamoqchi bo'ladilar. Birinchi konsepsiya organik yoki biogen (grekcha «*bios*» hayot, «*genezis*» kelib chiqish), ikkinchisi noorganik yoki abiogen (grekcha «*a*» - «*no*» ma'nosida) deyiladi.

Afsuski neftni va yonuvchi gazni qanday hosil bo'lganligi haqida hanuzgacha bir aniq javobga ega emasmiz.

Shu bilan birga, bu savolning to'g'ri javobiga boshqa muhim savol javobi ham bog'liq, neft va tabiiy gaz konlari qayerda hosil bo'ladi? Ular Yer po'stining qanday aniq nuqtalarida ko'p to'plangan? Neft va gaz konlarini izlash va qidirish ishlarining keng rivojlanishi bilan bu savollar alohida dolzarb va amaliy ahamiyat kasb etadi. 1932-yilda akademik I.M.Gubkin: «Neft hosil bo'lishi jarayoni haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lganimizdagina yer qatlamida qanday qilib neft uyumlari hosil bo'lganligini bilib olamiz va qayerlarda neftni izlash kerakligini va ularni izlashni maqsadga muvofiq qanday amalga oshirish haqida aniq ko'rsatmalar olamiz» deb yozgan edi. Hozirgi vaqtga kelib geologlar neft va tabiiy gaz konlarini izlashning nazariy asoslarida katta yutuqlarga ega bo'ldilar. Neft va yonuvchi gazni o'rganishni tashkil etishda fan katta yutuqlarga erishdi, ammo ular to'g'risida hali bahsli va

aniqlanmagan muammolar juda ko'p. Shuning uchun, amaliyotchi - neftchilar orasida izlov-qidiruv jarayonining bosh tarkibiy qismi burg'ilash ekanligi haqidagi fikr hali ham saqlanib qolmoqda.

Neftning kelib chiqishi muammosiga olimlardan birinchi bo'lib M.V.Lomonosov e'tibor qaratdi.

XVIII asrning 50-yillari boshlarida u neft noorganik yo'l bilan kelib chiqqanini ta'kidladi. Ammo 1763-yilda M.V.Lomonosov o'zining "О слоях земных" nomli mashhur asarida neft haqida: «Yer ostidagi issiqlik natijasida hosil bo'layotgan tosh ko'mirlardan o'sha qo'ng'ir va qora moyli modda Yer ostidan haydab chiqariladi hamda quruq, nam va suv bilan to'ldirilgan turli teshik va kavaklarga tushadi...», ko'mir o'simlik qoldiqlaridan hosil bo'lganligi sababli neftni ham shu o'simliklardan kelib chiqqan deb yozgan edi. M.V.Lomonosov, neftning zichligini kichikligi bilan bu nuqtayi nazarni asoslab bergan. U yuqoridagi asarida: «O'sha yonuvchi yer osti moddalarining o'simliklardan kelib chiqqanligiga ularning yengilligiga qarab ishonch hosil qilish mumkin degan edi, chunki hamma minerallar suvda cho'kadi, neft esa unda suzadi» M.V.Lomonosovning bu ishi bilan neft va yonuvchi gazlarning organik yo'l bilan paydo bo'lganligi haqidagi konsepsiya tarixi boshlanadi.

Neft va yonuvchi gazlarning kelib chiqishini organik konsepsiyasi tashqi muxolif - noorganiklar bilan ham, ichki muxoliflar bilan ham kuchli kurash natijasida rivojlandi va takomillashdi. Organik tarafdorlar orasida ham goh-goh jiddiy bahslar yuzaga kelgan. Masalan, neft uchun boshlang'ich modda o'simlik bo'lganmi yoki hayvon organizmlaridan hosil bo'lganmi degan tortishuv qizg'in bo'lgan. Natijada neft ham o'simliklardan, ham hayvonlar qoldiqlaridan hosil bo'lgan deganlar yutib chiqqan. Tortishuvga sabab bo'lgan yana bir mavzu - neftning yotish joyidir. Ba'zi bir olimlar neft o'zining dastlab (birinchi) hosil bo'lgan joyidagi uyumlarda yotadi deb hisoblaydilar. Bu tushuncha lotincha «*in situ*», ya'ni «joyda» deb ataladi. Qarama-qarshi nuqtayi nazardagi olimlar esa neft avval bir joyda hosil bo'lgan, keyin boshqa joyda yig'ilgan, ya'ni neft ikkinchi yotishi joyidagi uyumlarda to'plangan deb ta'kidlashgan. Mana shu nuqtayi nazar to'g'ri deb topildi.

Neft va tabiiy gazlarning organik kelib chiqish konsepsiyasi o'zining rivojlanish davrida turli fanlar yutuqlariga, birinchi navbatda geologik kuzatishlarga tayangan. Muhim dalillardan biri neft va tabiiy gazlarning ma'lum to'plangan joylarining 99,9% ko'prog'i cho'kindi qatlamlar bilan bog'liq. Bu esa olimlarni eng muhim xulosaga keltirdi. Neft cho'kindilarning yig'ilish jarayoni mahsuli ekan.

Geologlar e'tiborni neft va tabiiy gazlar konlarini Yer qatlamida notekis joylashganligiga qaratdilar. Bu konlar cho'kindi jinslarning aniq majmualari bilan bog'liq.

Bunda ayrim mahsuldor majmualar boshqalaridan o'tkazmaydigan jinslar (tuz, angidridlar) deb ataluvchi katta qalinlikdagi majmualar bilan ajralib turadi. Bu esa bir majmuadagi neft va gazlarning boshqasiga o'lmasligini keng miqyosda ta'minlaydi. Neft va gaz konlari ko'pincha o'tkazmaydigan jinslar bilan o'ralgan o'tkazuvchi jinslar linzalarda joylashishi aniqlangan.

Cho'kindi jinslar tarkibini bevosita o'rganish natijalari juda qiziq bo'ldi. Hamma cho'kindilarda - yuqori arxeydan boshlab (ya'ni Yerda hayot boshlangan vaqtdan) to hozirgi cho'kindilargacha - har doim tarqalgan organik moddalar va ularning o'zgartirgan mahsulotlari bor. Jinslardagi organik moddaning umumiy miqdori cho'kindi jinslar massasining 0,2-0,9% oralig'ida o'zgaradi. Ammo cho'kindi jinslarning juda qalin qatlamlari orasida organik moddalar bilan boyigan jinslarning ayrim qatlamlari bor. Masalan, gil qumlarga va karbonatlarga nisbatan o'rtacha 2-4 marta organik moddalarga boy.

Cho'kindi jinslar tarkibidagi organik moddalar nimalardan iborat? Ular turlicha ta'riflanishi mumkin, xususan, moddani organik erituvchilariga; xloroformga, to'rt xloridli uglerodga, benzolga, efirga va boshqalarga nisbatan ta'riflanishi misoli shular jumlasidandir. Ulardagi moddalarning eruvchanlik darajasiga qarab cho'kindi jinslarning organik moddalari uchta fraksiyaga bo'linadi: bitumoidlar, guminali kislotalar va kerogen.

Bitumoidlar - organik moddalar qismi bo'lib ulardan organik erituvchilar ta'sirida olinishi mumkin.

Bitumoidlar tarqoq organik modda umumiy hajmining foiz ulushidan to 10-15% qismini tashkil etadi. Ular tarkibi bo'yicha uyumlardagi neft tarkibiga o'xshash. Ularda 5% dan 55% gacha suyuq va qattiq uglevodorodlarning uchala guruhi mavjud. Hamma tarqoq organik moddalarda uglevodorodlarning umumiy miqdori 0,05%i dan 2% gacha o'zgarib turadi. Bu esa olimlarni ushbu xulosaga olib keldi: cho'kindilar organik moddalarga qancha boy bo'lsa va ulardan olinadigan bitumoid qancha yuqori bo'lsa, ulardan olinadigan uglevodorodlar shuncha ko'p bo'ladi. Guminali kislotalar tarqoq organik moddalarga ishqorli ishlov berish natijasida olinadi. Tarqoq organik moddalar umumiy massasining 15-20% guminli kislotalardir. Organik moddaning erimaydigan qoldig'i *kerogen* deyiladi (grekcha "*keros*" mum, "*gennaos*" tug'aman). Kerogen tarkibi va xossalriga ko'ra qo'ng'ir va tosh ko'mirga o'xshaydi. Uning miqdori tarqoq organik modda umumiy massasining 70-80 foizidan ortiqdir.

Organik yo'l bilan neft olish mumkinligini tasdiqlash uchun maxsus ilmiy tatqiqotlar o'tkazildi. Taxminan yuz yil avval nemis kimyogari K.Engler birinchi bolib moyni 1 MPa bosim va 420°C haroratda haydashni amalga oshirdi. Natijada 492 kg baliq moyidan zichligi 0,8105 bo'lgan 299 kg yog' (61%), yonuvchi gaz va suv olindi. Yog'ning 90% jigar rangdagi uglevodorodlardan iborat edi. Yog'ni bo'lib haydalgandan so'ng uning past fraksiyalarida asosan metanli uglevodorodlar paydo bo'ldi (pentandan boshlab va yuqori). 300°C dan yuqori haroratda qaynagan fraksiyadan parafin ajralib chiqdi. Undan tashqari, tarkibida juda kam miqdorda olefinlar, naftenlar va aromatik uglevodorodlar bo'lgan surtma yog'lar olindi. Tarkibi bo'yicha tabiiy neftlardan farq qiluvchi moylarni bosim ostida haydash natijasida hosil bo'lgan bu mahsulotga K.Engler "protopetroleum" (grekcha "protos" - birinchi, inglizcha "petroleum" neft) degan nom berdi. K.Engler nemis geologi G.Gyofer bilan birgalikda bu tajribaga asoslanib, neft hayvon moylaridan hosil bo'lgan, degan xulosa chiqardilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Cho'kindi jins organik moddalari" 2021
2. "Konlar joylashish tartibi" 1997
3. "Yonuvchi moddalar" 2009